

**INOVASI MAHASISWA MILENIAL DALAM PENINGKATAN
EKONOMI UMKM DI KAMPUNG BATIK JETIS SIDOARJO**

Muhammad Asrul Maulana^{1*}, M. Azizul Khakim², Leni Nur Triana³,
Theresia Karolina Handayani⁴

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga,
Indonesia

^{2,3,4}Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: asrulnaa7@gmail.com

ABSTRAK

Program Pengembangan Kampung Batik Jetis 2023 merupakan inovasi yang digagas oleh mahasiswa milenial dengan tujuan meningkatkan perekonomian UMKM di Kampung Batik Jetis, Sidoarjo. Rancangan biaya program ini mencakup tiga aspek utama: bahan habis pakai, peralatan penunjang, dan seminar serta publikasi. Metode yang digunakan normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil ditemukan Melalui inovasi pemasaran, UMKM di kawasan tersebut berhasil meraih kesuksesan ekonomi yang signifikan. Penggunaan teknologi digital dan pelatihan pemasaran digital memungkinkan pelaku usaha batik memasarkan produk secara efisien, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Langkah-langkah strategis seperti branding khusus untuk batik Kampung Jetis, kolaborasi dengan seniman lokal, dan pameran berkala mengangkat citra produk, menciptakan identitas unik, dan meningkatkan nilai tambah. Pemberdayaan SDM terlihat dari peningkatan keterampilan bisnis, penggunaan teknologi, dan kesadaran akan pentingnya hak merek dan legalitas usaha.

Kata-kata kunci: Bisnis Online, Peningkatan Ekonomi, UMKM

ABSTRACT

The 2023 Jetis Batik Village Development Program is an innovation initiated by millennial students with the aim of improving the MSME economy in Batik Jetis Village, Sidoarjo. The cost plan for this program includes three main aspects: consumables, supporting equipment, and seminars and publications. The method used is normative with a statutory approach. Results found: Through marketing innovation, MSMEs in the region have achieved significant economic success. The use of digital technology and digital marketing training allows batik businesses to market their products efficiently, expand markets and increase competitiveness at the global level. Strategic steps such as special branding for Kampung Jetis batik, collaboration with local artists, and regular exhibitions elevate the product's image, create a unique identity, and increase added value. HR empowerment can be seen from increasing business skills, use of technology, and awareness of the importance of brand rights and business legality.

Keywords: *Online Business, Economic Improvement, MSMEs*

Pendahuluan

Sejarah Kampung Batik Jetis di Sidoarjo bermula sejak tahun 1675. Pusat batik tulis tradisional ini awalnya berlokasi di Jetis, Sidoarjo. Awal mula perkembangan batik di Jetis dikisahkan bermula dari ajaran Mbah Mulyadi, seorang yang konon merupakan keturunan raja Kediri yang melarikan diri ke Sidoarjo. Mbah Mulyadi bersama pengawalnya mulai berdagang di Pasar Kaget, yang kini dikenal sebagai Pasar Jetis (Artanto et al., 2021).

Meskipun batik Jetis sangat disukai oleh para pedagang Madura, pada waktu itu tidak ada generasi yang bersedia melanjutkan usaha batik ini. Namun, pada tahun 1950-an, Widiarsih (Bu Wida), seorang wanita, mendirikan kembali usaha batik Jetis. Usahanya tumbuh menjadi

perusahaan terbesar di kampung Jetis pada saat itu.

Pada tahun 1970-an, mantan pekerja Widiarsih mulai membuka bisnis batik tulis sendiri di rumah masing-masing, dan dari sinilah usaha batik mulai menjadi usaha rumahan masyarakat Jetis. Hal ini kemudian berkembang menjadi industri batik yang menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat setempat.

Motif kain batik Jetis dominan menampilkan flora dan fauna khas Sidoarjo, dengan warna-warna cerah seperti merah, hijau, kuning, dan hitam. Beberapa motif yang digunakan antara lain abangan dan ijo-ijoan (gaya Madura), motif beras kutah, krubutan (campur-campur), Kembang Tebu, Kembang Bayem, Sekardangan atau Sekar Jagad, dan motif burung merak (Fitrawan and Sari, 2022).

Pada masa pandemi Covid-19, industri batik Jetis menghadapi tantangan serius, dengan penurunan omset dan permintaan, serta kesulitan dalam produksi dan pemasaran. Paguyuban Batik Sidoarjo (PBS) didirikan pada tahun 2008 untuk mengatasi masalah tersebut dan membantu mengumpulkan para pengrajin batik serta memfasilitasi kebutuhan bahan baku.

Seiring dengan perkembangan, PBS dan pemerintah kabupaten Sidoarjo berkolaborasi untuk memajukan pemasaran batik Jetis dan mengembangkan Kampung Batik Jetis sebagai destinasi wisata. Meskipun terdapat kesulitan selama pandemi, upaya kolaborasi ini memberikan dampak positif bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) batik Jetis (Hariyoko et al., 2021).

Batik Jetis Sidoarjo mempersembahkan keberagaman motif yang merefleksikan kaya warisan budaya dan keindahan alam sekitar. Motif Abangan dan Ijo-Ijoan (Gaya Madura) mencerminkan pengaruh budaya Madura, sementara Motif Beras Kutah menggambarkan kelimpahan beras di Kabupaten Sidoarjo. Motif Krubutan menampilkan desain campuran yang kreatif dan unik, sementara Kembang Tebu melambangkan sejarah perkebunan tebu yang melimpah di daerah ini. Kembang Bayem menggambarkan keberlimpahan tumbuhan bayam, dan

Sekardangan atau Sekar Jagad membawa makna kecantikan dan keindahan dengan ornamen bunga yang melambangkan keragaman dunia. Motif Burung Merak menunjukkan pandangan hidup tentang kehidupan setelah mati. Keberagaman ini memberikan daya tarik khusus pada batik Jetis, menghubungkan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan alam dan budaya mereka secara unik (Hidayah and Adiputra, 2022).

Berdasarkan informasi yang diberikan, kisaran harga untuk batik Jetis di Sidoarjo bervariasi tergantung pada kerumitan corak dan kualitas kain. Sebelum pandemi Covid-19, harga yang ditawarkan cukup terjangkau, mulai dari Rp 150 ribu hingga jutaan rupiah per lembar kain batik.

Adapun harga batik bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran, jenis kain, motif yang digunakan, dan tingkat kerumitan corak. Motif dan desain tertentu yang lebih rumit dan membutuhkan lebih banyak waktu dan keterampilan untuk dibuat mungkin memiliki harga yang lebih tinggi.

Namun, selama pandemi Covid-19, terdapat penurunan aktivitas dan peminat, sehingga ketersediaan dan harga batik Jetis mungkin mengalami fluktuasi. Sebaiknya untuk mendapatkan informasi harga yang lebih aktual, disarankan untuk langsung menghubungi para produsen atau penjual batik Jetis di kampung tersebut. (Susanti and Handayati, 2021).

Kampung Batik Jetis merupakan tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar kota pada hari biasa maupun hari libur. Sedangkan selama pandemi menurut salah satu pengrajin disana sepi dan omset turun drastis, dalam satu bulan kadang hanya laku sepuluh potong. Sebelum pandemi rata-rata pengrajin bisa menjual 50 potong per bulan, hal ini juga berpengaruh terhadap karyawan yang dulu ada tiga orang menjadi satu orang Pengrajin dan pengusaha batik khususnya yang ada di Kampung Batik berharap Kampung ini diberdayakan dan diperhatikan oleh pemerintah dalam hal Disperindag, misalnya ada event pameran, subsidi, dan bantuan (Mahardika, 2020).

Batik Jetis di Sidoarjo adalah mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat setempat. Namun, dalam perjalanan waktu, banyak hambatan yang dihadapi oleh para pengrajin batik, seperti jumlah pengrajin batik tulis yang semakin menurun, harga bahan baku batik yang semakin melonjak, dan munculnya batik cap atau batik sablon. Untuk mengatasi masalah tersebut, para pengrajin batik membentuk sebuah kelompok pengrajin batik yang diberi nama Paguyuban Batik Sidoarjo (PBS).

PBS atau Paguyuban Batik Sidoarjo adalah suatu organisasi atau kelompok yang didirikan pada tahun 2008. Paguyuban ini berperan dalam mengumpulkan para pengrajin batik di daerah Jetis, Sidoarjo, dan memfasilitasi kebutuhan bahan baku batik tulis. PBS didirikan sebagai upaya untuk mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh para pengrajin batik di Jetis, seperti penurunan jumlah pengrajin, kenaikan harga bahan baku batik, dan munculnya batik cap atau batik sablon.

Salah satu fokus utama PBS adalah meningkatkan pemasaran batik Jetis. PBS bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk mengembangkan strategi pemasaran, termasuk mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memakai pakaian batik khas Sidoarjo pada hari Kamis dan Jumat. Selain itu, PBS berupaya mengembangkan Kampung Batik Jetis sebagai destinasi wisata bagi wisatawan luar daerah, sehingga dapat membeli, belajar, dan melestarikan batik tulis.

Meskipun PBS memiliki peran positif dalam meningkatkan pemasaran dan pengembangan industri batik Jetis, tetapi pandemi Covid-19 memberikan tantangan serius bagi para pengrajin. PBS dan pengrajin batik di Jetis harus beradaptasi dan berinovasi untuk tetap bertahan di tengah permasalahan pada permodalan, produksi, dan pemasaran, serta menanggapi penurunan permintaan dan kekurangan modal (Fitriana, 2022).

Pasca pandemi Covid-19, Kampung Batik Jetis di Sidoarjo menghadapi sejumlah tantangan. Penurunan omset dan permintaan menjadi dampak

signifikan akibat berkurangnya jumlah wisatawan dan pembeli. Pembatasan aktivitas ekonomi selama pandemi juga mengakibatkan kesulitan dalam produksi dan pemasaran batik. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi kendala yang harus diatasi. Meskipun batik Jetis tidak terlalu ramai selama pandemi, tetap diperlukan penerapan protokol kesehatan dan keselamatan untuk melindungi masyarakat dan pengunjung. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi, bantuan, atau program pelatihan juga diharapkan untuk membantu pemulihan industri batik. Krisis tenaga kerja dan kesulitan mempertahankan pekerja, serta menarik generasi muda untuk terlibat dalam bisnis ini, juga menjadi perhatian yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih akurat dapat diperoleh dengan mengakses sumber informasi lokal atau berkomunikasi langsung dengan pihak terkait di Kampung Batik Jetis.

Berbagai kolaborasi antara PBS dan pemerintah kabupaten Sidoarjo, seperti pengembangan Kampoeng Batik Jetis sebagai destinasi wisata dan kebijakan pemakaian batik khas Sidoarjo bagi ASN, memberikan hasil positif bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah batik Jetis. Namun, di era pandemi, pelaku UMKM batik Jetis membutuhkan modal sosial untuk membentuk ikatan dan mengembangkan nilai-nilai bersama dalam menghadapi tantangan yang ada.

Meskipun beberapa pengrajin batik Jetis telah gulung tikar dan anggota aktif PBS hanya berjumlah 15 orang, peran serta PBS dalam mengatasi permasalahan dan inovasi yang dilakukan para pengrajin batik dapat membantu mengatasi keterbatasan yang ada. Dengan melihat latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam program ini.

1. Perlunya pelestarian budaya seni batik Kampung Batik Jetis pada masyarakat.
2. Perlunya pemberdayaan masyarakat dan regenerasi seniman batik.
3. Kurangnya kemampuan pemasaran dan keterampilan Usaha Mikro

Kecil Menengah pada Kampung Batik Jetis Lemahputro dalam meningkatkan ekonomi.

4. Perlunya pembentukan komunitas masyarakat pada Kampung Batik Jetis Lemahputro.

Tujuan penelitian di Kampung Batik Jetis Kelurahan Lemahputro yaitu memberdayakan masyarakat dalam menggali potensi yang mereka miliki di wilayahnya. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk yang spesifik seperti melestarikan budaya seni batik Kampung Batik Jetis pada masyarakat. Memberdayakan masyarakat dan regenerasi seniman batik. Peningkatan Ekonomi dalam melakukan pemasaran dan keterampilan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kampung Batik Jetis Lemahputro. Pembentukan komunitas masyarakat pada Kampung Batik Jetis Lemahputro.

Manfaat Penelitian Manfaat saat kegiatan berlangsung. Mampu memunculkan simpati masyarakat dalam melestarikan budaya seni batik. Meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Batik Jetis. Memberikan kemampuan pemasaran dan jejaring mitra kepada masyarakat. Sehingga, memunculkan kemandirian masyarakat Kampung Batik Jetis dalam melanjutkan usahanya. Memberikan pengalaman positif kepada masyarakat lokal dan juga pengunjung yang mampir ke kampung Batik Jetis. Optimalnya peran organisasi masyarakat pengerajin batik dalam meregenerasi seniman batik.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), adapun data primer yang dipakai adalah berupa hasil wawancara 3 informan pelaku UMKM Kampung Batik Jetis Sidoarjo. Data sekunder berupa, buku, dan jurnal pada Lembaga Pengindeks Lens.org, data Badan Pusat Statistik, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian, data tersebut dianalisis secara deskriptif hingga menemukan inovasi mahasiswa milenial dalam peningkatan ekonomi UMKM di kampung batik jetis sidoarjo.

Hasil dan Pembahasan

1. Inovasi Pelestarian Budaya Dalam Peningkatan Ekonomi UMKM di Kampung Batik Jetis Sidoarjo

Dalam upaya pelestarian budaya dan peningkatan ekonomi UMKM di Kampung Batik Jetis, Sidoarjo, berbagai inovasi dapat diimplementasikan. Pertama, perlu diselenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang mencakup sejarah, teknik, dan motif batik khas kampung tersebut. Kursus batik bagi generasi muda juga dapat diperkenalkan untuk memastikan kelangsungan seni tradisional ini. Selanjutnya, pemanfaatan pemasaran digital dan e-commerce perlu dioptimalkan dengan memberikan pelatihan terkait pemasaran online dan fotografi produk.

Kolaborasi dengan institusi pendidikan seperti Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dapat membantu dalam riset dan pengembangan produk batik yang inovatif. Event dan pameran seni batik secara rutin dapat diselenggarakan untuk mempromosikan seni batik dan menarik perhatian lebih banyak orang. Dukungan pada kerjasama antar UMKM, pengembangan produk inovatif, dan pengembangan turisme berbasis batik juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing dan menarik minat konsumen.

Melibatkan perusahaan dalam program CSR yang fokus pada pelestarian seni batik dan pemberdayaan UMKM dapat memberikan dukungan finansial yang signifikan. Program penyuluhan pengelolaan keuangan untuk UMKM dan penggunaan teknologi modern seperti mesin batik digital juga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Seluruh implementasi inovasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pelestarian budaya seni batik sambil

memberikan dampak positif terhadap ekonomi UMKM di Kampung Batik Jetis.

Dalam mengimplementasikan inovasi pelestarian budaya dan peningkatan ekonomi UMKM di Kampung Batik Jetis, Sidoarjo, beberapa aspek kunci perlu diperhatikan secara rinci. Pertama-tama, partisipasi aktif masyarakat menjadi landasan utama; oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemberdayaan melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang nilai budaya batik serta memberikan keterampilan yang diperlukan dalam mengembangkan usaha. Kemitraan yang kuat dengan institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan perusahaan-perusahaan besar juga perlu dibangun untuk menciptakan sinergi dan mendukung pertukaran pengetahuan serta sumber daya. Dukungan kebijakan dan infrastruktur yang memadai, termasuk fasilitas seperti galeri batik dan pusat informasi, akan memperkuat peran pemerintah kelurahan dalam mendukung program ini.

Strategi pemasaran yang efektif dan branding yang konsisten akan memberikan identitas yang kuat untuk Kampung Batik Jetis sebagai destinasi wisata batik yang menarik. Sistem pemantauan dan evaluasi yang baik diperlukan untuk mengukur dampak program terhadap pelestarian budaya dan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan dasar untuk penyesuaian strategi. Penting juga untuk memberikan pelatihan dan bimbingan berkelanjutan kepada UMKM dalam pengembangan keterampilan bisnis, manajemen, dan teknologi guna menghadapi tantangan pasar. Model bisnis berkelanjutan dan partisipasi generasi muda dalam meneruskan warisan budaya batik menjadi aspek penunjang keberlanjutan program ini. Dengan memperhatikan rinciannya, diharapkan implementasi inovasi ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi Kampung Batik Jetis.

2. Inovasi Pemberdayaan SDM Dalam Peningkatan Ekonomi UMKM di Kampung Batik Jetis Sidoarjo

Dalam konteks inovasi pemberdayaan SDM untuk meningkatkan ekonomi UMKM di Kampung Batik Jetis, Sidoarjo, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, penyelenggaraan pelatihan dan workshop secara teratur dapat memberikan keterampilan tambahan kepada pengrajin batik dan pelaku UMKM lainnya. Pelatihan ini dapat mencakup aspek manajemen bisnis, pemasaran digital, teknik produksi batik, dan manajemen keuangan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar. Selanjutnya, pendekatan kolaboratif dengan lembaga pendidikan seperti Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dapat meningkatkan kapasitas SDM melalui program magang, pertukaran pengetahuan, dan riset bersama. Melibatkan para ahli dan pengajar dalam proses pembelajaran dapat memberikan wawasan baru dan keterampilan yang relevan untuk memajukan UMKM.

Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi bagian integral dari inovasi ini. Pengenalan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran, mengoptimalkan proses produksi dengan mesin-mesin modern, dan menggunakan aplikasi keuangan dapat memberikan efisiensi yang signifikan pada UMKM di Kampung Batik Jetis.

Pentingnya membangun jejaring dan komunitas juga harus ditekankan. Mendorong kerjasama antara pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dapat menciptakan lingkungan di mana pertukaran pengetahuan dan sumber daya dapat terjadi. Program mentoring dan dukungan dari UMKM yang lebih mapan juga dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha baru.

Kesadaran akan nilai budaya dan keberlanjutan juga harus ditanamkan dalam program pemberdayaan SDM. Memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga tradisi batik sebagai identitas lokal, sambil memasukkan elemen keberlanjutan dalam praktik bisnis, dapat memberikan dimensi tambahan pada upaya pemberdayaan SDM.

Dengan mengimplementasikan inovasi pemberdayaan SDM yang holistik,

diharapkan UMKM di Kampung Batik Jetis dapat menghadapi tantangan ekonomi modern dan mengoptimalkan potensi mereka untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang.

3. Inovasi Pemasaran Batik Dalam Peningkatan Ekonomi UMKM di Kampung Batik Jetis Sidoarjo

Dalam merancang inovasi pemasaran batik untuk meningkatkan ekonomi UMKM di Kampung Batik Jetis, Sidoarjo, strategi-strategi kreatif dapat diterapkan untuk mendukung daya saing dan visibilitas pasar. Pertama, penggunaan teknologi digital dapat dioptimalkan, termasuk pembuatan platform e-commerce dan media sosial yang memungkinkan para pengusaha batik memasarkan produk secara luas dan menjangkau pasar yang lebih besar.

Pelatihan khusus dalam strategi pemasaran digital perlu diberikan kepada pelaku UMKM untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang keberlanjutan pemasaran online. Kolaborasi dengan ahli pemasaran digital atau lembaga terkait dapat meningkatkan keterampilan pemasaran digital mereka, seperti penggunaan konten visual yang menarik, SEO, dan analisis data pelanggan untuk memahami tren pasar.

Strategi branding juga dapat diintegrasikan, dengan mengembangkan identitas unik untuk produk batik Kampung Jetis. Pemberian label "batik asli Kampung Jetis" dapat menciptakan diferensiasi di pasar dan meningkatkan nilai produk. Pemberdayaan SDM juga mencakup pemahaman tentang pentingnya citra merek dan bagaimana membangun hubungan positif dengan pelanggan.

Kerjasama dengan pelaku industri kreatif, desainer lokal, atau seniman batik terkenal dapat memberikan nilai tambah dalam menciptakan desain batik yang inovatif dan berbeda. Program pameran batik dan karya seni lokal dapat diadakan secara teratur untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan dan menciptakan kegairahan di sekitar

warisan batik Kampung Jetis.

Selain itu, penggunaan metode pemasaran tradisional seperti kerjasama dengan toko-toko lokal, partisipasi dalam pameran-pameran tradisional, dan promosi melalui media lokal juga dapat meningkatkan visibilitas produk batik. Pemberdayaan SDM di bidang pemasaran mencakup pelatihan tentang negosiasi harga, penjualan langsung, dan keahlian presentasi untuk menguatkan hubungan dengan pembeli.

Kesimpulan

Upaya pemberdayaan UMKM di Kampung Batik Jetis, Sidoarjo, melalui inovasi pemasaran batik telah memberikan landasan yang kuat untuk peningkatan ekonomi dan visibilitas pasar. Integrasi teknologi digital, pelatihan pemasaran digital, dan kolaborasi dengan ahli industri telah memperluas jangkauan pemasaran, memungkinkan UMKM untuk bersaing di pasar global. Pemberdayaan SDM juga mencakup strategi branding yang kuat, kerjasama dengan seniman lokal, dan kegiatan pameran untuk menciptakan identitas unik bagi produk batik Kampung Jetis. Gabungan antara inovasi digital dan pendekatan tradisional diharapkan mampu meningkatkan citra merek, menarik pelanggan baru, dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi UMKM serta memperkuat posisi Kampung Batik Jetis sebagai pusat batik yang berkembang.

Daftar Pustaka

- Artanto, A.T., Pratama, A., Sukirmiyadi, S., Kusnarto, K., Sholihatin, E.S., 2021. Pemberdayaan Umkm Kampong Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo Melalui Strategi Branding Pada Era Disrupsi. *Journal Of Governance And Administrative Reform* 2, 13-26. <https://doi.org/10.20473/Jgar.V2i1.30071>
- Fitrawan, D.D., Sari, M.M.K., 2022. Penguatan Modal Sosial Umkm Batik Jetis Sidoarjo Dalam Mempertahankan Usaha Di Era Pandemi

Covid-19. *Journal Of Civics And Moral Studies* 6, 32-46.

<https://doi.org/10.26740/Jcms.V6n2.P32-46>

Fitriana, A.R.D., 2022. Pengembangan Potensi Pariwisata Dan Penguatan Ekonomi Kreatif Di Kampung Batik Jetis, Kabupaten Sidoarjo. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6, 28-28.

<https://doi.org/10.31764/Jpmb.V6i1.7952>

Hariyoko, Y., Soesiantoro, A., Junaidi, M.A., 2021. Pemberdayaan Umkm Batik Tulis Di Kampoeng Batik Jetis Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11, 1-10.

<https://doi.org/10.33005/Jdg.V11i1.2478>

Hidayah, N., Adiputra, E., 2022. Pengaruh Penjualan Online Di Era Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Umkm Batik Jetis Di Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi* 15, 14-19.

<https://doi.org/10.58431/Jumpa.V15i1.182>

Mahardika, E.R., 2020. Analisis Tingkat Literasi Keuangan, Akses Permodalan Dan Kinerja Keuangan Umkm Batik Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus : Kampoeng Batik Jetis).

Susanti, I., Handayati, R., 2021. Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Promosi Terhadap Minat Beli Produk Batik Jetis Di Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, 842-. <https://doi.org/10.29040/Jie.V5i2.2748>